

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA AVTOMOBILSOZLIK TERMINLARI TAKOMILLASHUVIDA KAMMAHSUL USULLAR

Bazarbaev Azamat Baxramovich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18958608>

Avtomobilsozlik terminologiyasi shakllanishida mahsuldor usullar bilan bir qatorda kammahsul derivatsion modellar ham muhim rol o‘ynaydi. Ular nisbatan cheklangan bo‘lsa-da, terminologik tizimning boyishi va funksional kengayishida faol ishtirok etadi. Quyida fonologik, coinage, blending, clipping, back-formation va conversion usullarining ingliz va o‘zbek tillaridagi namoyon bo‘lishi qiyosiy tahlil qilinadi.

Fonologik usul tovushga taqlid asosida yangi leksik birlik hosil qilish jarayonidir. Ingliz tilida *vroom* avtomobil dvigateli ovozining taqlidi sifatida shakllangan bo‘lib, uning etimologiyasi onomatopeik kelib chiqishga ega ekani qayd etiladi [1].

Shuningdek, *screech* (tormozning keskin tovushi) ham fonetik imitativ xarakterga ega birlik hisoblanadi [2]. Ushbu birliklar avtomobil nutqida faol ishlatilsa-da, rasmiy terminologiyada cheklangan qo‘llanadi.

O‘zbek tilida esa fonologik birliklar asosan o‘zlashma shaklda uchraydi. Masalan, tovushga taqlid asosida shakllangan ayrim birliklar etimologik lug‘atlarda qayd etilgan [3]. Bu holat fonologik usulning o‘zbek tilida nisbatan kammahsul ekanini ko‘rsatadi.

Coinage — mutlaqo yangi nom yaratish usuli bo‘lib, avtomobil sanoatida ayniqsa brend nomlari orqali namoyon bo‘ladi. Masalan, **Ford** kompaniyasi nomi uning asoschisi Henry Ford bilan bog‘liq bo‘lib, keyinchalik avtomobil ishlab chiqarish tizimi bilan sinonimlashgan [4].

Shuningdek, **Tesla** kompaniyasi nomi ham elektromobillar sohasida global termin sifatida mustahkamlangan [5].

Bu turdagi nomlash jarayoni nazariy jihatdan so‘z yasash kategoriyalariga kiritilib, Marchand tomonidan coinage va derivatsion modellar doirasida tahlil qilingan [6].

Blending ikki mustaqil so‘z qismlarining qo‘shilishi orqali yangi birlik hosil qilish jarayonidir. Masalan, *motor + hotel* → *motel* modeli ingliz tilida keng qo‘llanadi. Yule blendingni zamonaviy ingliz tilidagi samarali, ammo nisbatan cheklangan derivatsion model sifatida ko‘rsatadi [7].

O‘zbek tilida esa blending ko‘proq qisqartma va kalkalash bilan bog‘liq holda yuzaga keladi. Bu holat tilning agglutinatив xususiyati bilan izohlanadi (Ирискулов, 1992) [8].

Clipping uzun terminlarning qisqartirilishi orqali yuzaga keladi. Ingliz tilida *gasoline* → *gas*, *accelerometer* → *accel* kabi birliklar avtomobil nutqida keng qo‘llanadi. Ushbu jarayon Marchand tomonidan ingliz tilidagi mahsuldor, biroq struktur jihatdan cheklangan model sifatida ko‘rsatilgan [6].

O‘zbek tilida esa clipping deyarli mustaqil model sifatida shakllanmagan, ko‘pincha xorijiy terminlar qisqartma shaklda o‘zlashtiriladi.

Back-formation — mavjud so‘zdan morfologik qayta tahlil asosida yangi birlik hosil qilish jarayonidir. Ingliz tilida *automation* → *automate* kabi misollar keng tarqalgan. Ushbu model ham Marchand tomonidan batafsil tahlil qilingan [6].

O‘zbek tilida bunday sof model deyarli kuzatilmaydi, bu esa tipologik farq — ingliz tilining analitik, o‘zbek tilining esa agglutinatив tizimga mansubligi bilan bog‘liq [8].

Conversion ingliz tilida juda faol jarayon bo'lib, *to park* → *park*, *to fuel* → *fuel* kabi birliklar avtomobil terminologiyasida keng qo'llanadi. Yule conversionni ingliz tilining o'ziga xos mahsuldor xususiyati sifatida ko'rsatadi [7].

O'zbek tilida esa shunga o'xshash jarayon affiksatsiya orqali amalga oshadi (*yurish*, *ishlash*), ya'ni sof konversiya emas, balki morfologik model asosida yuzaga keladi [8].

Tahlil natijasida quyidagilar aniqlandi:

1. Fonologik usul har ikki tilda mavjud, ammo ingliz tilida faolroq [1][2].
2. Coinage va eponimlar ingliz tilida yuqori mahsuldorlikka ega [4][5].
3. Clipping va back-formation ingliz tilida faol, o'zbek tilida esa cheklangan [6].
4. Conversion ingliz tilida affiksiz, o'zbek tilida esa affiksli model asosida amalga oshadi [7][8].

Demak, kammahsul usullar avtomobilsozlik terminologiyasining shakllanishida muhim, ammo til tipologiyasiga bog'liq ravishda turlicha darajada namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Online Etymology Dictionary. *Vroom*. URL: <https://www.etymonline.com/search?q=vroom>
2. Online Etymology Dictionary. *Screech*. URL: <https://www.etymonline.com/search?q=Screech>
3. Etimologik lug'at. URL: <https://etimlugat.uzbekcorpus.uz/uz/etnosport/34>
4. Britannica. *Henry Ford*. URL: <https://www.britannica.com/money/Henry-Ford>
5. Forbes. *Tesla Company Profile*. URL: <https://www.forbes.com/companies/tesla>
6. Marchand H. *The Categories and Types of Present-Day English Word-formation*. München: C.H.Beck, 1969. P. 26–218.
7. Yule G. *The Study of Language*. Cambridge University Press, 2010. P. 340.
8. Ирискулов М. Тилшуносликка кириш. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992. – 38 б.